

Théâtre Forum

Atelier Agropolis

Encadrants - Doctorants

“La faute à qui?”

Dernière date de mise à jour : nov. 2021

Contexte de création de la saynète & objectifs	1
Présentation des personnages	1
La Saynète	1

1. Contexte de création de la saynète & objectifs

Guy FAURE, chercheur du CIRAD au sein de l'UMR Innovation, a rejoint la troupe Agropolis pour co-construire une saynète sur la relation encadrant-doctorant.

Initialement, 2 saynètes ont été créées, avec le souhait de ne pas stigmatiser, ni l'encadrant ni le doctorant :

- l'une montre comment l'étudiant peut se retrouver en difficulté. Cette saynète a évolué pour donner “Encadrement de Thèse” proposée en 2014 dans le cadre des rencontres du pôle foncier (voir document de synthèse dédié - Zenodo).
- l'autre comment l'encadrant peut éprouver des difficultés avec l'étudiant qu'il encadre. L'encadrant ne sait pas comment s'y prendre et se sent jugé par son collègue. L'étudiant a du mal à écrire car il n'arrive pas à s'approprier son sujet de thèse mais ne sait pas comment l'exprimer.

Le scénario présenté ici est le résultat du travail complémentaire de formalisation réalisé en 2021 par Anne Berchon et François Bousquet, à l'occasion de son intégration dans leur ouvrage Théâtre-forum de la complexité, En mouvement, entre soi et le monde.

2. Présentation des personnages

- Deux encadrants, Cécile et Josy

- Un doctorant, Stéphane

3. La Saynète

Nous sommes dans le bureau de Cécile, l'encadrante de Stéphane qui est en thèse depuis 2 ans, il attaque sa dernière année. Pour Cécile, qui encadre pour la première fois un doctorant, tout se passe plutôt bien jusque-là.

Cécile enthousiaste : « Alors ça avance ? »

Stéphane embêté : « Euh non, je n'ai pas écrit les résultats ». Cécile agacée ne comprend pas : « On a fait le point il y a 2 mois, tu avais une bonne partie des résultats... »

Stéphane qui n'ose pas faire part de ses doutes quant au sujet ni de ses difficultés à écrire, souffle et baisse les yeux.

Cécile enchaîne d'un ton réprobateur : « Je pensais que ce serait fait, on a des exigences de résultats tu le sais quand même, le temps file ! »

Elle demande à Stéphane où il en est de l'article qu'il doit présenter dans quelques semaines à un congrès.

Il répond avec nonchalance : « Euh ça avance doucement, mais je ne pourrai pas aller à la conférence en fait. ». Il ne comprend pas l'intérêt d'aller à cette conférence, qui sur le fond ne l'intéresse pas.

Cécile est furieuse, elle a le sentiment que Stéphane se moque d'elle. Elle se lève car elle doit se rendre à une réunion d'équipe et accompagne Stéphane à la porte : « Alors tu me feras signe quand tu auras avancé ! ». Elle s'éloigne furax, Stéphane part de son côté, nonchalant.

Cécile sort dans le couloir où elle rencontre sa collègue Josy.

Josy lui demande : « Alors ça va avec ton doctorant ? ». Elle voit bien que Cécile est contrariée.

Cécile lui répond : « Tu parles, ça va pas du tout non, il ne fait rien, ça n'avance pas, je ne sais plus quoi faire ! »

Josy est étonnée : « Ah bon pourtant il a l'air très bien, j'ai eu de très bons échos de son travail et il est censé soutenir sa thèse bientôt non ? ».

Elle ne laisse pas le temps à Cécile de répondre.

Josy enchaîne, sur un ton moralisateur : « Ah on voit que c'est ton premier doctorant, ma pauvre, ça va être difficile pour toi d'en avoir d'autres. Il ne faut pas te mettre dans cet état ! À ta place je suivrai une formation sur l'encadrement. »

Elle laisse Cécile qui reste sidérée par les propos de sa collègue. Elle se sent seule et incompétente.